

MAHALLIY RESURLARDAN FOYDALANGAN HOLDA TSEMENTBETON YO'L QOPLAMALARINING EKSPLUATATSION XOSSALARINI YAXSHILASH

Kayratdinova Aynura

Qoraqalpoq Davlat Universiteti stajyor oqituvchisi

Qalilaev Tauasar

Uz Res Fanlar Akademiyasi QQ Bòlimi kishi ilimiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18585105>

Bugungi kunda avtomobil yo'llarining mustahkamligi va uzoq muddat xizmat qilishi transport infratuzilmasining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, iqlim sharoiti keskin bo'lgan hududlarda tsementbeton yo'l qoplamalarining sovuqqa, suv ta'siriga va dinamik yuklamalarga chidamliligini oshirish dolzarb masala hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, mahalliy xomashyolardan foydalanish asosida tsementbeton yo'l qoplamalarini modifikatsiyalash katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Mazkur tezisda mahalliy mineral va kimyoviy qo'shimchalar yordamida tsementbeton yo'l qoplamalarining asosiy fizik-mexanik xossalarini yaxshilash masalalari ko'rib chiqildi. Tadqiqotlarda uchuvchi kul, shlak, ohaktosh uni kabi mahalliy mineral qo'shimchalar hamda plastifikator va tolali materiallardan kompleks foydalanish imkoniyatlari tahlil qilindi. Ushbu qo'shimchalar betonning zichligini oshirib, suv o'tkazuvchanligini kamaytirishi va yoriqlarga qarshi chidamliligini yaxshilashi bilan ajralib turadi.

Zamonaviy avtomobil yo'llari transport tizimining muhim tarkibiy qismi bo'lib, ularning mustahkamligi, uzoq xizmat muddati va iqtisodiy samaradorligi katta ahamiyatga ega. So'nggi yillarda og'ir yuk avtomobillari sonining ortishi, harakat intensivligining oshishi va ekspluatatsiya talablarining kuchayishi tufayli yuqori yuk ko'tarish qobiliyatiga ega yo'l qoplamalariga ehtiyoj ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan tsement-betonli qoplamali yo'llar zamonaviy yo'l qurilishida muhim o'rin egallamoqda.

Tsement-beton qoplamalar qattiq qoplama turiga kiradi va asosan portlandsement, tosh materiallar hamda suv asosida tayyorlangan beton qorishmasidan iborat bo'ladi. Qoplama qatlamlari odatda asos (qum-shag'al yoki tsement bilan mustahkamlangan qatlam) ustiga joylashtirilgan monolit beton plitalardan tashkil topadi. Bunday qoplamalarda yuk ta'siri keng maydonga teng taqsimlanadi, bu esa deformatsiya va cho'kish ehtimolini kamaytiradi. Shuningdek, harorat va namlik ta'sirida yuzaga keladigan deformatsiyalarni cheklash uchun deformatsion choklar qo'llaniladi.

Asfaltobeton qoplamalar dastlabki qurilish qiymati jihatidan nisbatan arzon bo'lsa-da, ular tezroq yemiriladi va tez-tez ta'mir talab etadi. Tsement-beton qoplamalar esa yuqori boshlang'ich xarajat talab qilsa ham, uzoq muddatli ekspluatatsiya davomida iqtisodiy jihatdan samaraliroq hisoblanadi. Shuningdek, tsement-beton qoplamalar yuqori harorat sharoitida yumshamaydi, og'ir yuklar ta'sirida g'ildirak izi hosil bo'lishiga kamroq moyil bo'ladi.

O'zbekiston iqlim sharoitida yozgi yuqori haroratlardan va transport oqimining ortib borishi asfalt qoplamalarning tez yemirilishiga olib kelmoqda. Shu sababli xalqaro ahamiyatga ega avtomobil yo'llari, logistika markazlariga olib boruvchi yo'llar, sanoat zonalari hududlarida tsement-beton qoplamalarni qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Mahalliy xomashyolar asosida beton tarkibini optimallashtirish orqali tsement sarfini kamaytirish va ekologik samaradorlikni oshirish imkoniyatlari ham mavjud.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, mahalliy xomashyolar asosida modifikatsiyalangan tsementbeton tarkiblarida mustahkamlik ko'rsatkichlari oshib, sovuqqa chidamlilik darajasi yaxshilanadi hamda yo'l qoplamasining xizmat muddati uzayadi. Shu bilan birga, mahalliy resurslardan foydalanish iqtisodiy samaradorlikni ta'minlab, import materiallarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, mahalliy xomashyolar asosida tsementbeton yo'l qoplamalarini modifikatsiyalash yo'l qurilishi sohasida texnik, iqtisodiy va ekologik jihatdan samarali yechim hisoblanadi. Tsement-betonli qoplamali yo'llar yuqori mustahkamlik, uzoq xizmat muddati va ekspluatatsiya xarajatlarining pastligi bilan ajralib turadi. Og'ir yuk oqimi yuqori bo'lgan yo'llarda, strategik va xalqaro transport yo'nalishlarida ularni qo'llash iqtisodiy va texnik jihatdan maqsadga muvofiqdir. Kelgusida mahalliy materiallar asosida modifikatsiyalangan betonlardan foydalanish ushbu turdagi yo'llarning samaradorligini yanada oshirishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 -yil 27-noyabrdagi PQ-4035-son "Avtomobil yo'llarini qurish va ulardan foydalanish sohasida ishlarni tashkil etishning ilg'or xorijiy uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni
3. Amirov T.J., B.E Qurbonov. Bosib zichlanadigan beton qoplamalarini qurishda va ulardan foydalanish jarayonida yuzaga keladigan muammolar. Toshkent davlat transport universiteti. The scientific journal vehicles and roads, 2024 №2 C-227-232
4. To'xtaev M.B. Avtomobil yo'llarida yangi yotqizilgan tsementbeton qoplamalarni parvarishlash uslublarini takomillashtirish. Dissertatsiyasi. Toshkent-2020